

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNI TASHKIL QILISH

Mamayusupova Ruxshona

O‘zbekiston -Finlandiya pedagogika institute

Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilar matnni yodlab olish, she’rlarni takrorlash bilan cheklanmasdan, matnni tushunish, anglash, munosabat bildira olish ko‘nikmalarini shakllantirish borasida mulohazalar bayon qilinadi. Yodakilik va takrorlash asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarga hech narsa bermasligi, boshlang‘ich ta’limning o‘rni to‘g‘ri anglansa, o‘qituvchi tomonidan o‘rgatilayotgan darslarning ahamiyati oshishi namunalar asosida ko‘rsatib beriladi

KALIT SO‘ZLAR: matn , matn bilan ishlash texnikasi , matn shakli, metodika, boshlang‘ich sinf , ona tili o‘qitish savodxonligi .

ANNOTATION

In the lessons of mother tongue and reading literacy, the students are not limited to memorizing the text and repeating the poems, but also to form the skills of understanding, understanding, and reacting to the text. It is shown on the basis of examples that lessons organized on the basis of memorization and repetition do not give anything to students, if the role of primary education is understood correctly, the importance of the lessons taught by the teacher will increase.

KEY WORDS: text, technique of working with text, text form, methodology, primary grade, mother tongue teaching literacy.

АННОТАЦИЯ

На уроках родного языка и читательской грамотности учащиеся не ограничиваются заучиванием текста и повторением стихотворений, но и формируют навыки понимания, осмысления и реагирования на текст. На основе примеров показано, что уроки, организованные на основе запоминания и повторения, ничего не дают учащимся, при правильном понимании роли начального обучения значение уроков, проводимых учителем, будет возрастать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст, техника работы с текстом, форма текста, методика, начальный класс, родной язык, обучение грамоте.

“Kelajak-maktab o‘qituvchisining qo‘lida” deydi Viktor Gyugo. Darhaqiqat barcha davrlarda ta‘lim-tarbiya markazida o‘qituvchi turgan va shunday bo‘lib qoladi. Ta‘lim-tarbiya sifati va tarkibi esa har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilaydigan eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois o‘qituvchi zamondan bir-ikki qadam oldinda bo‘lishi kerak. Ildam odimlashda esa bugungi kun o‘qituvchisiga STEAM ta‘lim tizimi muhim ekanligini anglashiladi. STEM atamasi AQSH da ilk bor maktab dasturiga kiritilgan bo‘lib o‘qituvchilarning ilmiy-texnika yo‘nalishlarida kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Keyinchalik bu yo‘nalish kengaytirilib atamaga qo‘shimcha harflar kiritildi. Jumladan, unga “R”-robotics- robototexnikani qo‘shib STREM deb yoki “A”- art san‘atni qo‘shib STEAM deb atala boshlandi. STEAM. Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz: STEAM bu- S- science, T- technology, E-engineering, A-art va M- math . Ingliz tilida bular shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika . Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganligini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta‘limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash , shuningdek barcha 5 ta sohani yagona ta‘lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. STEAM ta‘lim tizimi

orqali bolada kreativlik , qunt, qiziquvchanlik va hozirgi kunda eng muhim bo‘lgan xususiyat muommoni hal qilish (promlem-solving skills) qobiliyati shakllanadi. STEAM ta’lim tizimining asosiy g‘oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya’ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyyamiz bilan, balki, qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar, turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham qo‘llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o‘zlari “uqib oladilar”. O‘zingizning g‘oyangizni topishga bilim yordam beradi, ammo haqiqiy ish bu g‘oyani haqiqatga aylantiradi. Agar biz an’anaviy ta’limning asosiy maqsadi bilimlarni o‘rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko‘nikmalar bilan birlashtirishga o‘rgatadi. Bu maktab o‘quvchilariga nafaqat ba’zi bir g‘oyalarga ega bo‘lish, balki, ularni amalda qo‘llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O‘sha haqiqatda ishlatilishi mumkin bo‘lgan bilimgina haqiqatdan ham qadrlidir. STEAM yangi innovatsion texnologiyalarini , egiluvchan o‘quv muhitini shakllantiruvchi o‘quv maydonida. STEAM o‘quv rejasi o‘quvchilarga fanlararo va amaliy yondashuvdan foydalangan holda o‘qitish g‘oyasiga asoslangan. 5 ta fanni har birini alohida o‘rganish o‘rniga STEAM ularni yagona o‘quv sixemasiga birlashtiradi. STEAM ta’limi ilmiy usullardan, texnik qo‘llanmalardan matematik modellashtirish va muhandislik dizaynidan foydalanishga imkon beradi. Bu o‘quvchining innovatsion fikrlash , XXI asrning qobiliyatlari, ko‘nikmalarini shakllantirishga olib keladi. STEAM ning shiori “Dunyoni o‘zgartirishni xohlaysizmi unda o‘zingizni o‘zgartiring “ degan shiorni ilgari suradi. STEM chap miya yarim sharining funksiyalarini rivojlantirish bo‘lsa, “Art” o‘ng miya yarim shar funksiyalarini rivojlantirgan holda STEMni to‘ldirib boradi. STEAM bu kreativlik , yaratuvchanlik va amaliy ishlashdir. STEAM ta’limi bolaning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog‘lovchi ko‘prikdir. O‘zbekiston respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq, O‘zbekistonning 2030 – yilga kelib o‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dasturida birinchi 30 ta ilg‘or mamlakat qatoriga kirishiga erishish belgilangan. Buning uchun biz ta’lim tizimimizga zamonaviy dars o‘tish jarayonlarini, zamonaviy texnologiyalarni va zamonaviy o‘qitish tizimlarini olib kirishimiz kerak. Zamonaviy o‘qitish tizimlaridan biri esa

STEAM ta'lim tizimidir. STEAM ta'lim tizimini amaliyotga qo'llash orqali biz bolalarda kreativlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiramiz. STEAM ta'lim tizimida ko'proq amaliy jihatdan ishlashga e'tibor qaratiladi. O'qish jarayonida nazariya bilan amaliyot hamohanglikda olib boriladi. Masalan Fizika darslarida "Elektr energiyasini ishlab chiqarish" mavzusiga doir dars o'tilayotgan bo'lsa, nazariya bilan tanishib chiqqan o'quvchi maxsus xonalarda elektr tokini qanday ishlab chiqarilishini amaliy jihatdan o'rganadi va bu jarayonda o'zi ham qatnashadi. Bu esa o'quvchida yangiliklarga bo'lgan, yaratuvchanlikka bo'lgan talabni kuchaytiradi. O'quvchining har tomonlama yetuk va barkamol bo'lishiga ko'maklashadi. Xulosa qilib aytganda shuni ta'kidlashni istardimki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va universitetga kirish va keyingi o'qishni osonlashtiradi.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'lim tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining - Ta'lim to'g'rsidagi qonunga muvofiq "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" tasdiqlanib, u milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan. O'qish savodxonligiga o'rgatishda konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv inglizcha «construct» - yaratmoq deyiladi). O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. Har bir matn turi odatiy shakl

va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi" deganda ko'proq o'quvchining o'qish strategiyasini nazarda tutmoq muhim. Matn turiga hikoya, ertak, she'r, maqolni kiritsak, shakli kitob, gazeta, jurnal, telefon va boshqa narsalarni hisoblash mumkin. Demak, o'quvchilarning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ehtiyojlari, qiziqishlari, o'rgangan narsalari muhim ahamiyat kasb etib qolaveradi.

Xalqaro tadqiqotlarda matnni tushunish to'rtta jarayonga asoslanib baholanadi. Bular: diqqatni jamlash va aniq ma'lumotni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish, uyg'unlashtirish, kontekst va matn elementlarini baholash hamda tanqid qilish jarayonlaridir. Shunday qilib, tushunish jarayoni bir etap bilan cheklanib qolmasdan, bir necha sathlar bilan ishlash jarayoni hamdir. O'quvchi matn ichidagi aniq ma'lumotlarni ko'ra olsagina xulosa chiqara olishi, xulosa natijasida ma'lumotlarni talqin qila olishi va e'tirof etish yoki tanqid qilish hukmini ham o'zida paydo qilishi mumkin bo'ladi.

Matn mazmunini qisqartirib qayta hikoyalash va bayon yozish murakkab mantiqiy usullardan foydalanishni talab qiladi, shuning uchun ham u to'liq yoki matnga yaqin qayta hikoyalash va bayonga nisbatan qiyin. Bunda matndan ikkinchi darajali o'rinlarni tushirib qoldirib, asosiy, muhim o'rinlar tanlab olinib, hikoya qilinadi. Buning uchun o'quvchining o'zi matnning asosiy mazmunini aniqlashi, bog'lanishli, izchil qayta hikoyalashi, uning hikoyasi matnni qisqartirish tarzida bo'lmasligi, o'zlashtirilgan matnning asosiy mazm unini o'z so'zlari bilan bera olishi zarur. Qisqartirib qayta hikoyalashga o'rgatish uchun bayon mazmunini qisqartirib tuzish oson bo'lgan hikoya tarzidagi matn tanlash tavsiya etiladi. Qisqartirib qayta hikoyalash elementlari 1-sinfdan kiritiladi. O'qilgan matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilardan uning bir qismini qisqa — bir gap bilan aytish so'raladi. Keyin o'quvchilarga matnning ikki qismini, nihoyat, butun matnni qisqartirib qayta hikoyalash tavsiya etiladi.

O'quvchilar matnni to'liq qayta hikoya qilishga o'rganganlaridan so'nggina matnni qisqartirib qayta hikoyalashga o'rgatiladi. Qisqartirib qayta hikoyalash, o'z navbatida, matn rejasini tuzish, ya'ni matn qismlariga sarlavha topish bilan bog'liq, asarning asosiy mazmunini qisqa ifodalash esa matn ustidagi analitik-sintetik ishlarning natijasidir. Ba'zan o'quvchilar asarning asosiy mazmunini (g'oyasini)

qisqa, bir gap bilan ifodalashga o'rgatilgach, matn rejasini tuzishga, keyin matnni qisqartib qayta hikoyalashga, undan so'ng matn mazmunini to'liq qayta hikoya qilishga o'rgatilishi ham mumkin. Qayta hikoyalash bog'lanishli nutqni o'stirishning zaruriy bosqichidir. Boshlang'ich sinflar ona tili dasturiga ko'ra, matn mazmunini qisqartirib bayon yozishni 3-sinfda o'rgatish ko'zda tutiladi. Qisqartirib bayon yozishga tayyorgarlik matn qismlariga sarlavha topish, matn rejasini jam o'abolib tuzish bilan bog'liq holda 2 -sinfdan boshlanadi.

Qisqartirib bayon yozish uchun o'qituvchi yoki o'quvchilarning o'zlari matnni bir-ikki marta o'qiydilar, so'ng matn mazmuni yuzasidan suhbat o'tkaziladi va yoziladigan asosiy fikr hamda tushirib qoldiriladigan o'rinlar ajratiladi. Qisqartirib bayon yozishga og'zaki tayyorgarlik jarayonida matn rejasi tuziladi, lug'at ustida ishlanadi, gap va matnning ayrim qismlari tuzdiriladi. Og'zaki qisqa qayta hikoyalashdan matnni qisqartib bayon yozishga o'tiladi. Qisqartib bayon yozishga og'zaki tayyorgarlik mashqlari asta kamaytirilib boriladi. Boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matnlar bilan ishlash texnikasini rivojlantirish O'quvchilarga matn bilan ishlashda pedagogning o'zining metodlari qo'llaniladi. Men o'rgangan metod ham bunda yaxshi natija berib kelmoqda, bu metod oliy ta'limda qo'llanilmoqda. Bu metod "Bumerang metodi" deb nomlanadi. Bu metodda o'quvchi o'z bilimini og'zaki bayon qilishga o'rgatiladi. O'quvchi o'zi o'qigan matni hikoya qila oladi va erkin tushuntirilishi ham rivojlanadi. Bilamizki hali endi o'qishni boshlagan bola o'qiyolmasligidan yoki o'qigan matnni to'g'ri tahlil qilib beraolmasligidan uyaladi yoki qo'rqadi. Biz o'rganib qolganmiz bilsak ham ikkilanishga balki to'g'rimasdur degan fikr miyyada o'rnashib qolingan. Bu narsani yengishga bu metod juda qo'l keldi. Metod qo'llash yo'llari bilan tanishsak, metodni shunday qo'llash kerakki qiziqmagan o'quvchi qolmasligi kerak, buni qanday qilamiz. Avvalo shartini o'zimiz to'g'ri tushinib olib o'quvchiga to'g'ri yetkazish kerak. Bumerang metodini quydagicha qo'llash kerakki: O'qituvchi matnni o'qiydi, so'ngra mazmunini tushuntirmasdan bitta o'quvchini o'rnidan turg'azib matnni qayta hikoya qilib berishini so'raydi. O'quvchi o'qituvchini diqqat bilan eshitishi shart, shunda o'quvchi o'qituvchidan diqqat bilan eshitgan matnni to'g'ri talafuz qilib beradi, to'g'ri o'qituvchi o'qiganiday aytmaydi aksincha o'zidan qo'shib bu degani so'zlarni o'ziga moslashtirib aytib beradi, so'ng ikkinchi o'quvchini

turgʻazib ikkinchi aytgan matnni qaytarishini soʻraydi va shu tartibda bajariladi, bunda kutilayotgan natija matnni toʻgʻri tahlil qilish bunda har ikkala oʻquvchi bir hil matnni hikoya qiladi ammo ikki xil tartibda ammo mazmuni bir, bunda boshqa oʻquvchlarning bu matn yuzasini chuqurroq oʻrganishdir bir kishi matnni oʻqidi bir narsani tahlil qiladi yaʼni oʻqituvchi tomonidan tahlil qilingan matnni toʻgʻri deb ketilishi va ertangi kunida oʻz fikrini bayon qilmaydi kimdir yaʼni oʻqituvchi yoki boshqa kishining gapini toʻgʻri deb ketilishidir. Shu sabab bu metod bir matni turli hil tahlil qilishdur, yaʼni chuquroq tushunishdur. Shunda oʻquvchi oʻz tengdoshlari oldida matnni oʻz tushunganiday tahlil qiladi va bu yaxshi natijani beradi.

Xulosa shuki boshlangʻich taʼlimda ona tili va oʻqitish savodxonligi darslarida matnlar bilan ishlash texnikasini rivolantirishda avvola pedagog sifatida oʻz bilimlarini rivojlantirilishi yangi qoʻl kelingan metodlarni qoʻllanilishi va zamonaviy texnologiyalar asosida dars jarayonini tashkil qilish va oʻquvchilarga adabiyot naʼmunalarini tushuntirish orqali fikrlashini oʻzgartirish va anglashlar asosida xarakterlarini oʻzgartirish, yaxshi feʼl-atvor, oliyjanob qarashlarini shakllantirish.

1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

2. “
STEAM taʼlim tizimi nima?” <https://www.integer.uz/steam>. “
3. “
STEAM education for English learners” <https://exclusive.multibriefs.com/content/steam-education-for-english-learns/education>. “
4. “
English Teachers: How You Can Use STEAM in your Classroom By Jennifer Gunn” <https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-lessons-english-classroom/>. “
5. “
What is the STEAM education system?” <https://www.Integer.uz/steam>. “
6. “
STEAM education for English learns” “

<https://exclusive.multibriefs.com./content/steam-education-for-english-learns-/education>.

7. English teachers: How You Can Use STEAM in your Classroom By Jennifer Gunn” <https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-lessons-english-classroom/>.
8. B.To‘xliiyev , M.Shamsiyev, T.Ziyodova. “O‘zbek tili o‘qitish metodikasi” Toshkent . “Yangi asr avlodi” nashriyoti. 2006-yil.
9. T. G‘offorova, Sh,Nundlayeva. O‘qish kitobi. 2-sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma.- Toshkent “Sharq” . 2012-yil.
10. N. Saidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent. “Moliya”, 2003-yil
11. T. G‘afforova va boshqalar “O‘qish kitobi”,
12. I-sinf.Toshkent . “Sharq”, 2013-yil
13. Karimov.I “Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz” 7-jild O‘zbekiston 1999-yil.
14. R.Jo‘rayev ,A. Zununuv. “Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarining integratsiyalash” Toshkent. Sharq 2005-yil.
15. T.G‘afforova “Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” Toshkent. “Taffakur”, 2011-yil.
16. Ona tili va o‘qitish savotxonligi 2-sinf
17. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent. 2020-yil 23-sentabr
18. Ona tili va o‘qitish savotxonligi 3-sinf